

ОНОМАСТИКА СОҲАСИ ВА ОНОМАСТИК БИРЛИКЛАР ТУШУНЧАСИ

Файзиматова Нодирахон Адхамжон кизи

Қўқон давлат педагогика институти

Хорижий тил ва адабиёти 2 босқич магистранти

АННОТАЦИЯ

Мақолада ономастика соҳаси ва ономастик бирликлар тушунчаси каби терминларга изоҳ берилади. Ономастика тил ономастикаси бирликларини ташкил қилувчи ҳар қандай атоқли отни лингвистик ва социолингвистик аспектда тадқиқ қилади. Ономастикон - бирор тилдаги атоқли отларнинг умумий мажмуини ифода этадиган лугатдир ва у муайян даврдаги этник гуруҳнинг тилига тегишли бўлган атоқли отлар репертуаридир.

Калит сўзлар: ономастика, ономастик бирликлар, синтагмалар, гап, матн, лингвопоэтика.

Ҳар қандай тил ўзининг кўп қиррали коммуникатив функцион эҳтиёжи ва вазифасини таъминлай оладиган даражада лисоний во ситаларга эга. Мана шундай воситалардан бири конкрет ва мавҳум, реал мавжуд ёки хаёлий, диний-фалсафий, маданий ва маиший соҳаларга оид нарса ва ҳодисалар ҳақида тушунчаларни ифода этувчи лексема (сўз)лардир.

Лексемаларнинг миқдорий мажмуи, муайян тизим сифатида уюшган ҳолати тил луғавий фондининг таркибини ташкил қилади. Ушбу лексемалар, одатда, тилнуосликда муайян сўз туркумларига бўлиб ўрганилади: от туркуми, сифат туркуми, феъл туркуми каби. Ушбу туркумлар ўз ичида яна кўшимча туркумларга бўлиб тадқиқ қилинади. Мана шундай ҳолат от туркумини ташкил қилувчи лексе- малар учун ҳам тегишлидир.

Тил нарса ва ҳодисалар, улар ҳақида хилма-хил ҳамда мураккаб тушунчалар, уларнинг қирраларини асосий белги хусусиятларига таянган ҳолда умумлаштириб номлайди. Масалан, ўзбек тилидаги *қовун* ўсимлиги ва унинг маҳсулоти *қовун* деб юритилади. Худди шунингдек, ўзбек тилида тирик мавжудот иўц умумий тарзда *қўй* деб юритилади. Кейинчалик *қовун* ва *қўй* маълум хусусиятига кўра кўшимча гуруҳларга бўлиб номланади. Масалан, кўкча, олапўчоқ, бўрикалла қовун номлари, ҳисор қўйи, қозоқи қўй, меренос каби. Аммо, бу ерда ҳам улар ҳақидаги тушунчани жамлаб, умумлашти- риб

аташ мавжуд. Агар бундай қилинмасдан ҳар бир қовун донаси ёки қўй донаси алоҳида номланаверганида (аслида бу иложсиз) тилнинг лексик бойлиги миқдоран чексиз бўлиб кетар, тил ўзининг коммуникатив вазифасини адо эта олмасди. Демак, нарса ва ҳодисаларни, объектив оламдаги барча мавжуд борлиқни умумлаштириб номлаш инсон тафаккури ва тилининг улут мўъжизасидир.

Аммо жамиятнинг кундалик мулоқоти, лисоний ҳаёти учун за- рур бўлган иккинча бир эҳтиёж ҳам бор. Бу объектив борлиқдаги нарса ва ҳодисалар, тирик мавжудотларнинг ҳар бирини алоҳида, яккалаб, доналаб номлашдир.

Объектнинг, нарса ва ҳодисанинг бир донасини яккалаб, доналаб алоҳида олган ҳолда номлаш ҳаёт эҳтиёжи талаб қилган барча нарса- ларга тарқала бошлаган ва тилда эндиликда атоқли отлар деб юри- тиладиган номлар кўпая борган. Қайд қилинган ҳаётий эҳтиёж уруғ, қабила, тўп, гуруҳ бўлиб яшайдиган, бир уруғ ва оилага мансуб бўлган одамларни бир-биридан фарқлаш лозимлигини ҳам юзга келтирган.

Қадимда яшаган кишиларнинг ижтимоий ҳаётини ўрганган бир қатор тарихчи, этнографларнинг қайд қилишларича, бирор уруғ ва қабиланинг умумий номи бўлган, ўша уруғ ёки қабилага мансуб шахснинг номи у мансуб бўлган уруғ ёки қабила намига мос бўлган, яъни ўша этник гуруҳга мансуб шахс уруғ номи билан аталган. Уруғ ёки қабила номлари эса этник гуруҳ муқаддас, илоҳий деб сиғинувчи бирор ҳайвон, қуш номидан иборат бўлган. Аста-секин бу анъана ўзгариб, уруғ ва қабила аъзоси бўлган ҳар бир шахс алоҳида исм ёки лаҳаб билан аталадиган бўлган. Мана шундай қилиб, киши исмлари (шахснинг дастлабки, илк атоқли отлари) пайдо бўлган. Эндиликда тилшуносликда турдош ва атоқли отлар деб юритилаётган икки ул- кан от гуруҳи вужудга келган. Мана шу икки гуруҳ тилнинг лексик таркибини, лугавий бойлигини, тизимини ташкил қилади.

Тилдаги атоқли отларни, уларнинг пайдо бўлиши, мотиватив асосларини, семантикаси, лисоний структурасини тилшунослик- нинг ономастика бўлими тадқиқ қилади. Ономастика - аслида грекча сўз бўлиб, “ном бериш санъати” маъносини билдиради¹⁵

Ономастика тил ономастикаси бирликларини ташкил қилувчи ҳар қандай атоқли отни лингвистик ва социолингвистик аспектда тадқиқ қилади. Ономастикон - бирор тилдаги атоқли отларнинг умумий мажмуини ифода этадиган лугатдир ва у муайян даврдаги этник гуруҳнинг тилига тегишли бўлган

¹⁵Подольская Н. В. Словарь русской ономастической терминологии. М.: Наука, 1988. С. 96.

атоқли отлар репертуаридир. Масалан, С.В.Веселовскийнинг “Ономастикон” асари¹⁶.

Гарчи, “Ономастикон” номи билан нашр қилинмаган бўлса-да, Ш.Жапаровнинг “Къфгмз адам аттармньгн создугу¹⁷”, Г.Ф Саттаров нинг “Татар исмнери сузлеге¹⁸”, Т.Жонузаков, К.Есбаеваларнинг “Қазақ есемдари¹⁹”, “Справочник личных имен народов РСФСР²⁰” асарлари ўша ҳудудда яшовчи халқ ва миллат исмларининг ҳозирги даврдаги асосий фондини йигиндиси бўлгани учун онамастикон (аниқроғи *антропоним*) та яқин туради.

Маълумки, ҳар қандай фан ўзининг тадқиқ объектига эга бўлиши керак. Юқоридаги гапимиздан маълум бўладики, онамастиканинг тадқиқ объекти тилдаги ҳар қандай атоқли оттиплари экан.

Яна шу нарса ҳам маълумки, тилдаги лугавий-маъновий гуруҳлар ва лексемаларнинг типларини муайян лисоний бирликлар ташкил қилади. Мана шу лисоний бирликлар тилшуносликда муайян соҳа ва йўналишнинг тадқиқ объекти ҳисобланади. Масалан, ўзбек тилшунослигининг фонетика бўлими фонемаларни, лексикология бўлими лексемаларни, семасиология лексемаларнинг маъноларини, морфология бўлими морфемаларни, сўз ясалиши бўлими тилда сўз ясалишининг усул ва типларини, синтаксис бўлими эса синтагмалар, гап, матнни, лингвопоэтика эса тил воситаларининг бадиий қимматини тадқиқ қилади ва бошқалар.

Хўш, онамастика ҳам тилшунослик соҳаси сифатида мана шундай бирликларга эгами? Ҳа, эга.

Ономастика ўрганадиган тил бирликлари онома(опш), яъни атоқли отнинг кўриниши ва типларидир. Булар *антропоним*, *топоним*, *зооним*, *фитоним*, *госмоним*, *теоним* ва бошқалардир²¹. Келтирилган терминлар онамастик бирликларнинг типларини умумий номлайди. Аслида, бу онамастик

¹⁶ Вевеловский С. В. Ономастикон. М.: Наука, 1971.

¹⁷ Жапаров Ш. Къфгмз адам аттарышыш создугу. Фрунзе: Мектеп, 1979.

¹⁸ Саттаров Г. Ф. Татар исмнери сузлеге. Казан, 1981.

¹⁹ Жанузаков Т., Есбаева К. Қазақ есемдари. Алма-ата: Наука, 1988.

²⁰ Справочник личных имен народов РСФСР. М.: Русский язык, 1979-

²¹ Бегматов Э., Авлокулоқ Я. Ономастик кўлам тушунчаси // Ўзбек тили ва адабиёти. 2007 йил 3-сон. 17-21-бетлар; Ўша муаллифлар. Ўзбек ономастикасининг макро кўлами // Ўзбек тили ва адабиёти. 2007 йил 5-сон. 33-39-бетлар; Ўша муаллифлар. Ўзбек ономастикасининг микро кўлами // Ўзбек тили ва адабиёти. 2008 йил 1-сон. 15-18-бетлар.

бирликларнинг ҳар бири бир қатор микрономастик бирликлар мажмуидан ташкил топган. Уларни биё махсус мақолаларда кенг ёритганмиз.

Таниқли номшунос А.В.Суперанская атрофдаги реал ва нореал (хаёлий) объектларни ифода этадиган атоқли отларни ономастик кўлам (ономастик мажмуа) тушунчаси остида ёритар экан, бу мажмуа таркибига кирадиган 19 тип атоқли отларни келтирган²².

Озарбайжон тилшуноси А.М.Гурбанов “Муасиз озарбайжан зде- би тили” китобида лексикологиянинг махсус бўлимларидан бирини “ономалокийа” (ономастика) ташкил қилади, деб ҳисоблайди ҳамда ономастик бирликларни “ономастик воҳидлар” деб юритади ҳамда ушбу воҳидларни ташкил этадиган атоқли отларнинг 7 гуруҳи антро- понимлар, этнонимлар, топонимлар, гидронимлар, зоонимлар, кос монимлар, ктематонимлар ҳақида фикр юритади²³. У бошқа асарлари- да ҳам мана шу ономастик бўлимларни изоҳлаган⁴. Албатта, ушбу му- аллифнинг ономастик бирликни ташкил қилувчи номларнинг типлари ва чегараларини белгилаши нотўлиқ бўлиб, атоқли отнинг барча кўринишларини қамраб олмайди, Биз тадқиқ қилишни мўлжаллаган мавзу – бу ўзбек тилидаги шахс (киши) атоқли отларидир.

Ономастикага багишланган барча тадқиқотларда *антропонимлар* ҳақида ҳам сўз боради. Антропоним - асли грекча сўз бўлиб, *antro-* одам+ *ponim*, яъни кишиларга берилган атоқли отлардир. Ўзбек тилида бу термин ўрнида исм, киши исми, одам отлари, киши номлари каби терминлар қўлланилади.

Антропоним ҳам ономастиканинг худди топоним ёки зооним каби лисоний бирлиги бўлиб, у ўз ичига аниқ бирликларни олади. Масалан, Н.В.Подольская антропоним термини ҳақида фикр юритар якан, унинг таркибига исм, отчество, фамилия, лақаб, тахаллус, криптоним (лақаб, исм, ном), андроним, гинеконим, патроним киришини қайд қилган.

Бирор тилдаги антропонимлар мажмуи антропонимия (худди топонимия, зоонимия каби) деб юритилади. Масалан, ўзбек ан- тропонимияси, қозоқ антропонимияси каби. Антропонимларни тадқиқ қилувчи соҳа антропонимика деб номланади ва ономастиканинг бу бўлими антропонимларнинг лисоний ва нолисоний ху- сусиятларини тадқиқ қилади. Антропонимика мутахассиси антропонимист (ўзбекча антропонимшунос) деб юритилади. Юқорида ономастикон

²² Суперанская А.В. Общая теория имени собственного. М.: Наука, 1973. С. 144-145.

²³ Гурбанов А. М. Азербайжан эдэби дили. Баку: Масриф 1985. 249-272-бетлар.

тушунчасини келтирганимиздек, бирор тилдаги антропонимларнинг йигиндиси, мавжуд антропоним ташкил қилади.

Антропонимика ўрганадиган, антропонимиянинг фондини ташкил қиладиган антропонимик бирликларга нималар киради? Конкрет олинадиган бўлса, ўзбек тилидаги киши атоқли оти бўлган қуйидаги ономастик воситалар ўзбек антропонимиясининг бирликларидир:

1. Исmlар - конкрет шахсга берилган исmlар.
2. Лақаблар.
3. Тахаллуслар.
4. Ўзбекларда шахсни номлашнинг ўтмишда мавжуд бўлган баъзи шакллари ("қизи" "ўғли") ёрдамида номлаш.
5. Шахсни унинг исмига ўтмиш аجدодларини номини тиклаш орқали аташнинг арабча шакллари ("ибн", "бинни") ёрдамида.
6. Ўтган асрнинг 20-30-йилларидан расмий равишда мажбуран қабул қилдирилган русча фамилия ва ота исmlари.

Юқорида келтирилганлар антропонимик бирликлардир ва уларни ўзбек антропонимияси ўрганади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Подольская Н. В. Словарь русской ономастической терминологии. М.: Наука, 1988. С. 96.
2. Вевеловский С. В. Ономастикон. М.: Наука, 1971.
3. Жапаров Ш. Къфгмз адам аттарышыш создугу. Фрунзе: Мектеп, 1979
4. Саттаров Г. Ф. Татар нсмнери сузлеге. Казан, 1981.
5. Жанузаков Т., Есбаева К. Қаақ есемдари. Алма-ата: Наука, 1988.
6. Справочник личных имен народов РСФСР. М.: Русский язык, 1979-
7. Бегматов Э., Авлоқулоқ Я. Ономастик кўлам тушунчаси // Ўзбек тили ва адабиёти. 2007 йил 3-сон. 17-21-бетлар; Ўша муаллифлар. Ўзбек ономастикасининг макро кўлами // Ўзбек тили ва адабиёти. 2007 йил 5-сон. 33-39-бетлар; Ўша муаллифлар. Ўзбек ономастикасининг микро кўлами // Ўзбек тили ва адабиёти. 2008 йил 1-сон. 15-18-бетлар.
8. Суперанская А. В. Общая теория имени собственного. М.: Наука, 1973. С. 144-145.
9. Гурбанов А. М. Азербайжан эдэби дили. Баку: Масриф 1985. 249-272-бетлар.